

**СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАРАТИМИЧЕСКИХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КАК ИНДИКАТОР СИСТЕМНОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКОТОКСИКАНТОВ**

**STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF PARATHYMIC LYMPH NODES AS AN
INDICATOR OF SYSTEMIC SPREAD OF ECOTOXICANTS**

**EKOTOKSIKANTLARNING TIZIMLI TARQALISHI PARATIMIK LIMFA
TUGUNLARINING STRUKTURAL VA FUNKSIONAL HOLATINING INDIKATORI
SIFATIDA**

Дюсембаева А.Т. – д.м.н., профессор

<https://orcid.org/0000-0002-2015-1565>

Ахмад Н.С., Абилова А.А., Куатбекова А.А., Оханова М.И.

*НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова», г.
Алматы, Казахстан*

Резюме. Работа посвящена изучению морфофункциональных изменений паратимических лимфатических узлов крыс при внутрибрюшинном введении 3,4-бензпирена. В ходе исследования выявлена фазная перестройка лимфоидной ткани: от острого лимфостаза и гиперплазии паренхимы до формирования компактного типа узла с признаками истощения лимфоцитарного ряда к 21-м суткам. Полученные данные доказывают роль паратимических узлов как индикаторов системного экотоксикоза и обосновывают важность лимфосанации в условиях химической агрессии

Ключевые слова: паратимические лимфатические узлы, 3,4-бензпирен, морфометрия, лимфоидная ткань, экотоксикоз.

Abstract. This study examines the morphofunctional changes in rat parathymic lymph nodes following intraperitoneal administration of 3,4-benzopyrene. The study revealed phased changes in lymphoid tissue: from acute lymphostasis and parenchymal hyperplasia to the formation of a compact type of node with signs of lymphocyte depletion by day 21. The obtained data prove the role of parathymic nodes as indicators of systemic ecotoxicosis and substantiate the importance of lymphatic sanitation in conditions of chemical aggression.

Keywords: parathymic lymph nodes, 3,4-benzopyrene, morphometry, lymphoid tissue, ecotoxicosis.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot 3,4-benzpiren qorin bo'shlig'iga yuborilgandan keyin kalamush paratimik limfa tugunlaridagi morfofunktsional o'zgarishlarni o'rganadi. Tadqiqotda o'tkir limfostaz va parenximal giperplaziyadan tortib, 21-kunga kelib limfotsitlar kamayishi belgilari bo'lgan ixcham tugun hosil bo'lishigacha bo'lgan bosqichma-bosqich limfoid to'qimalarning qayta tashkil etilishi aniqlandi. Topilmalar paratimik tugunlarning tizimli ekzotoksikoz ko'rsatkichi sifatidagi rolini qo'llab-quvvatlaydi va kimyoviy agressiya mavjud bo'lganda limfa sanitariyasining ahamiyatini asoslaydi.

Kalit so'zlar: paratimik limfa tugunlari, 3,4-benzpiren, morfometriya, limfoid to'qima, ekzotoksikoz.

Актуальность. Поддержание эндозеологического гомеостаза неразрывно связано с дренажно-детоксикационной функцией лимфатической системы. Лимфоидные органы, являясь структурами многоуровневого контроля биохимического и антигенного состава внутренней среды, первыми реагируют на воздействие экзогенных токсинов [1, 2, 3]. В современных условиях особую значимость приобретает изучение влияния полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), среди которых наиболее опасным и распространенным является 3,4-бензпирен. Обладая выраженной липофильностью, данное соединение депонируется в тканях, вызывая глубокие нарушения структурно-функциональной организации лимфатических узлов [4]. Особый интерес представляет изучение паратимических лимфатических узлов, которые являются главными регионарными коллекторами, обеспечивающими лимфоотток из брюшной полости через диафрагмальные пути. Изучение лимфоидной ткани данных узлов на тканевом уровне в условиях химической агрессии позволяет оценить не только степень первичного повреждения, но и потенциал восстановительных процессов при использовании методов эндозеологической реабилитации. Оценка морфофункционального состояния паратимических узлов при воздействии 3,4-бензпирена позволяет раскрыть динамику структурных преобразований, что необходимо для разработки эффективных способов блокады эндотоксикоза [5, 6].

Цель исследования. Выявление закономерности морфофункциональной перестройки паратимических лимфатических узлов крыс при системном воздействии 3,4-бензпирена для обоснования их роли как индикаторов эндотоксикоза.

Материал и методы. Эксперимент проведен на крысах-самцах линии Вистар массой 180–220 г, содержащихся в стандартных условиях вивария. Работа выполнена с соблюдением этических принципов, изложенных в «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов».

Для создания модели антропогенного воздействия подопытной группе животных внутрибрюшинно в течение 3 суток вводили 3,4-бензпирен в дозе 20 мг/кг массы тела, растворенный в оливковом масле (0,2–0,3 мл). Животные контрольной группы получали эквивалентный объем чистого растворителя по аналогичной схеме. Выведение животных из эксперимента проводили через 1, 7 и 21 сутки после окончания введения токсиканта. Объектом исследования служили паратимические лимфатические узлы. Для светооптического исследования материал фиксировали в жидкости Теллесницкого, подвергали дегидратации в спиртах возрастающей концентрации и заключали в парафин. На санном микротоме изготавливали срезы толщиной 10 мкм для обзорной морфометрии и 5 мкм для цитологического анализа. Срезы окрашивали гематоксилином Майера и эозином, а также азуром В и эозином Y (фирмы Serva). Препараты заключали в канадский бальзам. Морфометрический анализ структурных зон лимфатических узлов (площадь коркового плато, паракортекса, лимфоидных узелков и мозговых синусов) проводили с помощью программного обеспечения ImageJ. Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета программ Statistica 10.

Результат и обсуждение. Через 1 сутки после введения 3,4-бензпирена в паратимических лимфатических узлах наблюдались выраженные структурные преобразования. Отмечалось утолщение капсулы и значительное расширение краевого синуса, что свидетельствует о напряжении дренажной функции. На фоне увеличения относительной площади коркового вещества наблюдалось еще более существенное расширение мозговых синусов, что привело к снижению корково-мозгового индекса. Во всех функциональных зонах (корковое плато, паракортикальная зона, первичные и вторичные лимфоидные узелки, мозговые тяжи) выявлена активация лимфоцитопоза: увеличилось количество бластных форм клеток на фоне снижения числа малых лимфоцитов и моноцитов. Процессы детоксикации сопровождалась ростом содержания макрофагов, нейтрофилов и эозинофилов. Характерной особенностью стало появление в паренхиме дегенерирующих и тучных клеток. Накопление последних, наряду с ростом числа эозинофилов, является типичной реакцией на ПАУ, так как они часто запускают аллергическую или

псевдоаллергическую компоненту воспаления. В мозговых тяжах зафиксировано увеличение числа больших лимфоцитов, клеток Мота и фигур митозов, что указывает на экстренную стимуляцию гуморального звена иммунитета в ответ на введение экотоксиканта.

Через 7 суток после введения токсиканта морфологическая картина паратимических лимфатических узлов характеризовалась выраженными гиперпластическими процессами. Отмечалось дальнейшее возрастание объемной плотности капсулы и краевого синуса. В корковом веществе существенно повышалась доля лимфоидной паренхимы, а также объемная плотность первичных и вторичных лимфоидных узелков, что указывает на активную антигенную стимуляцию.

Разрастание коркового вещества сопровождалось относительным сужением мозговых синусов, вследствие чего корково-мозговой индекс возрос на 15% по сравнению с предыдущим сроком. Перестройка мозгового вещества в этот период происходила преимущественно за счет гиперплазии мозговых тяжей (увеличение на 18% относительно контроля). В паренхиме тяжей наблюдалось большое число плазмоцитов на разных стадиях дифференцировки, что свидетельствует о достижении пика гуморального иммунного ответа на воздействие 3,4-бензпирена.

Через 21 сутки исследования морфологическая картина свидетельствовала о переходе процесса в фазу хронической адаптации. Объемная плотность краевого синуса возросла на 29%, что указывает на стойкое напряжение дренажной функции: краевой синус берет на себя основную компенсаторную нагрузку по лимфооттоку. Корково-мозговой индекс увеличился на 38% относительно контроля. В клеточном составе лимфоидной паренхимы всех зон наблюдалось снижение числа малых лимфоцитов, что может свидетельствовать об истощении лимфоцитарного резерва при длительной интоксикации. Одновременно с этим отмечалась нормализация ряда показателей: количество тучных клеток, дегенерирующих форм и клеток Мота существенно уменьшилось по сравнению с предыдущими сроками. Также снизилось число ретикулярных клеток, макрофагов и нейтрофилов, что говорит о затухании острой воспалительной реакции. Несмотря на общую тенденцию к снижению клеток, объемная плотность первичных и вторичных лимфоидных узелков оставалась повышенной, поддерживая структурную организацию коркового вещества.

Выводы. Выбор паратимических лимфатических узлов в качестве объекта исследования обоснован их ролью как важнейших регионарных коллекторов, обеспечивающих лимфоотток из брюшной полости через диафрагмальные пути. Исследование узлов, расположенных выше диафрагмы, при внутрибрюшинном введении 3,4-бензпирена позволило оценить системное распространение токсина по лимфатическим магистралям и подтвердить их высокую чувствительность как морфологической модели. В условиях интоксикации 3,4-бензпиреном происходит структурная перестройка паратимических лимфоузлов с тенденцией к переходу к компактному типу. Об этом свидетельствует динамика корково-мозгового индекса (КМИ), который к 7-м суткам вырос на 15%, а к 21-м — на 38%. Функционально активная паренхима начинает преобладать над системой синусов, что сопровождается гипертрофией коркового вещества за счет роста объемной плотности первичных и вторичных лимфоидных узелков. На ранних этапах интоксикации активируются процессы детоксикации лимфы за счет мобилизации макрофагального звена, а увеличение числа бластных форм клеток и фигур митозов свидетельствует об активном восполнении клеточного ресурса. Выявленная экспансия В-зависимых зон, появление клеток Мота и рост числа плазмоцитов на разных стадиях дифференцировки прямо указывают на интенсивную активацию гуморального иммунитета в ответ на химическую агрессию 3,4-бензпирена. Данные структурные изменения обосновывают необходимость разработки методов эндэкологической реабилитации для поддержки лимфатического дренажа.

Список литературы:

1. Бородин Ю.И. Лимфатическая система и старение / Ю.И. Бородин // *Фундаментальные исследования.*-2011.-№5.-С.11-15
2. Пугалова Т.Б. Морфофункциональные изменения лимфоидных органов при воздействии антропогенных факторов // *Морфология.* — 2015. — Т. 147, № 3. — С. 15–19.
3. Коненков В. И., Бородин Ю. И., Любарский М. С. *Лимфология.* — Новосибирск: Издательство «Манускрипт», 2012. — 1104 с.
4. Impact of Benzo[a]pyrene in Rat Model: Insights into Draining Lymph Node Cell Response // *Int. J. Mol. Sci.* – 2024. – № 25(16). – P. 8631.
5. Ахматова Н.С. Иммуноморфология лимфатических узлов при экзотоксикозе // *Медицинский вестник.* — 2021. — № 4. — С. 44–50.
6. Tilney N.L. Patterns of lymphatic drainage in the adult rat // *Journal of Anatomy.* – 1971. – Vol. 109, № 3. – P. 369–383.